

Benefícios do sistema leiteiro silvopastoril e apoios irlandeses

www.af4eu.eu

Vacas leiteiras em sistema silvopastoril estabelecido, com árvore protegida ao fundo

O silvopastore oferece aos produtores de leite irlandeses uma forma prática de melhorar a saúde do gado, a qualidade do solo e a resiliência das explorações agrícolas, integrando as árvores na utilização das pastagens. Enquanto a maioria dos bovinos leiteiros pasta em campos abertos, eles naturalmente procuram sombra e abrigo contra o clima rigoroso. Historicamente, o gado prosperou em florestas e pastagens mistas, mostrando os benefícios de uma paisagem mais diversificada. A criação de um sistema silvopastoril requer planeamento. As árvores devem ser protegidas até atingirem a maturidade suficiente para resistir ao pastoreio. Os animais jovens podem ser introduzidos mais cedo através de abrigos de árvores, mas os bovinos de maior dimensão devem ser restringidos até que as árvores estejam bem estabelecidas, mas a compatibilidade árvore-gado depende do gado e até da raça. O pastoreio rotacionado é fundamental para prevenir o sobrepastoreio, a compactação do solo e os danos causados pela casca, que hoje em dia podem ser superados com o uso de cercas virtuais. Árvores de crescimento rápido como amieiro, bétula e salgueiro melhoram o solo reduzindo a compactação, aumentando a infiltração de água em 60% e aumentando o carbono orgânico do solo em 20%. Também ajudam a gerir o solo molhado, reduzindo o escoamento em 30% e protegendo os cursos de água da poluição. As árvores criam um melhor microclima agrícola, arrefecendo o calor do verão e reduzindo o frio do inverno. Isso estende a temporada de pastagem e melhora a produção de leite, já que o estresse térmico pode reduzir a produção em 10-20%, com o gado queimando até 40% da energia alimentar apenas para se manter frio. O silvopasto também beneficia a nutrição do gado. O salgueiro e as folhas de carvalho contêm taninos que podem reduzir as cargas parasitárias em 30%, enquanto o salgueiro fornece anti-inflamatórios naturais e minerais essenciais como o cobalto. A silagem e o feno ainda podem ser colhidos com cuidado entre as fileiras das árvores, garantindo a disponibilidade de forragem e a produtividade da terra. O Forest Type 8 – Agroforestry Scheme da Irlanda apoia a plantação de árvores juntamente com a pecuária leiteira. As terras elegíveis (0,5+ ha) devem ter 400+ árvores por hectare. As subvenções incluem 8 555 euros/ha para estabelecimento e 975 euros/ha anualmente durante 10 anos. As terras sob agricultura florestal continuam a ser elegíveis para o Apoio ao Rendimento Básico para a Sustentabilidade (BISS), garantindo que os agricultores mantêm os pagamentos vitais da PAC e, ao mesmo tempo, melhoram a produtividade e a resiliência das terras.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81-89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc – a Autoridade de Desenvolvimento Agrícola e Alimentar, Irlanda

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.